

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА – ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ К ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Кувандиков Акбар Нарбоевич

МЧС РУ Институт Гражданской защиты, доцент к.э.н.

akbarkuvandikov55@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7340207>

ARTICLE INFO

Received: 09th November 2022

Accepted: 18th November 2022

Online: 19th November 2022

KEY WORDS

Цифровизация, качество жизни, общество, условия жизни, социально-экономическое развитие.

ABSTRACT

В данной статье делается попытка, раскрыть некоторые вопросы, рассматривающие цифровизацию общества и его влияние на качество жизни, что является немаловажным фактором социально-экономического развития государства. В последнее время, происходящие экономические реформы в Республике Узбекистан, серьезно изменили социальную структуру общества. Это происходит благодаря эффективному использованию новых информационных и цифровых технологий, которые эффективно входят в повседневную жизнь большинства людей.

Сегодня в Узбекистане центральной проблемой в повышении уровня качества жизни несомненно является совершенствование уровня качества использования современных инновационных информационных технологий и цифровизация. Поэтому необходимо сделать анализ существующих на сегодняшний день некоторых пробелов в отношении пользования цифровыми технологиями [2, с. 7].

Можно сказать, что сейчас в республике активно ведутся работы по использованию современных средств информационной и коммуникационной технологии, что коренным образом повлияет на все стороны жизни человека, национальной экономики и удовлетворит все потребности

населения страны, которое еще недостаточно подготовлены в этом вопросе. Это в основном касается жителей отдалённых регионов, где ещё недостаточно удовлетворены потребности, желающих в цифровых технологиях. Здесь важно отметить то, что совершенствование цифровой экономики позволит поднять на новый уровень социальную, экономическую, политическую, правовую и другие направления развития человеческого капитала [2, с. 3].

В этом вопросе в республике правительством уделяется большая работа. В частности, в вузах создаются новые направления, непосредственно связанные с использованием и совершенствованием навыков в современных цифровых технологиях,

ведётся активная и продуктивная работа в научно-исследовательских организациях. Нужно также отметить, что в республике

Главным условием эффективного развития нашего государства, достижения цели по вхождению в число развитых стран может стать немедленное развитие современных инновационных, цифровых технологий для внедрения во все области экономики и другие сферы. Оно направлено на увеличение потенциала местного рынка информационно-коммуникационных технологий, цифровизацию госуслуг, дальнейшего развития и использования новейших разработок в программных продуктах, развитие человеческого капитала, совершенствование системы подготовки переподготовки кадров в области компьютерных технологий.

Цифровизация – это важная цепочка явлений нерозрывно связанная с представлением информации. Жизнь человека во многом зависит от сложных связей, переплетённых между собой жизненно важные стороны нашей повседневной деятельности. Здесь большую роль играют природные явления, качество полученного образования, готовность в получении нагрузок, нововведения, оптимальные социально-экономические стороны, продуктивность работы вышестоящих контролирующих структур. Всё это и является предпосылками в оптимальном использовании технических средств, которые на много больше дают возможность нашему обществу добиваться успехов в повышении уровня знаний во всех отраслях национальной экономики.

Качество жизни и общества в целом дают возможность использовать в своей деятельности современные средства - цифровые и информационные технологий, без которых трудно, и вообще невозможно, сейчас представить себе жизнь. Интернет вошел в жизнь почти всех людей, населяющих нашу планету и дал возможность на расстоянии определять жизнь общества и даже его сосуществование.

Цифровизация реально перевернула наше отношение к современным техническим средствам нагрузив общество новыми качественными технологиями с помощью которых глобальный мир ощутил невероятные возможности общества воплощать в жизнь то, что несколько лет назад было мечтой. Цифровое общество, это новое явление в глобальном мире, это возможность человека воплощать в жизнь

Данная статья заключается в теоретическом инновационном осмыслении, выявлении реального состояния категории «качество жизни» населения и в определении путей её оптимизации на уровне субъектов Республики Узбекистан, в целях эффективности социально-экономического управления. Большое значение в Узбекистане придаётся вопросам повышения информированности населения в данном направлении, что повысит уровень и качество жизни населения. Согласно Программы цифровизации общества в республике осуществляется реализация масштабных задач и проектов.

Одним из главных направлений повышения качества жизни является обеспечение предоставления инновационных предложений всем, кто нуждается в этих услугах, что эффективно может позволить на уровень жизни общества. В целом успешная реализация цифровизации общества предусматривает реализацию определенных Президентом масштабных задач и проектов, что должно коренным образом поменять отношение людей к инновационному отношению к современным цифровым и информационным технологиям.

Цифровизацию общества можно рассматривать с точки зрения инновационного видения будущего всего человечества, которое может повлиять на все стороны жизни и не рассматривать новую технологическую продукцию как негативного воздействия на окружающую среду и т.д. В настоящее время одна из основных проблем в сфере инновационных цифровых технологий в Узбекистане – это ещё недостаточное оснащение и развитие коммуникационной инфраструктуры, которое очень сильно сказывается в областях и отдалённых районах нашей республики. Это приводит к тому, что ещё не все регионы оснащены современными компьютерами и соответственно отсутствие возможности использования Интернета. Но всё же цифровизация общества невозможна без использования цифровых и информационных технологий и надо приложить все усилия для того, чтобы население республики должно более или менее владеть навыками и придерживаться

выражения - обучения в течение всей жизни.

Цифровизация экономики направлена, прежде всего, на повышении её эффективности и конкурентоспособности. Объективные процессы, начавшиеся в середине 20-го века, несомненно изменили обстановку. Быстрое развитие науки и технологии выдвинуло на передовые рубежи знания и навыки, умение и знания человека. По инициативе руководителя государства Ш. Мирзиёева в Узбекистане запущен проект «One Million Uzbek Coders» по подготовке миллиона своих программистов. В рамках проекта с участием Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, международным фондом «Dubai Future Foundation», Филиалом Южно-Корейского университета информационных технологий в г. Ташкенте, IT-академией и IT-школой им. Хоразми, через специальный портал «Uzbek Coders» проводится широкомасштабное дистанционное обучение населения республики с целью подготовки высококвалифицированных кадров по информационно-коммуникационным и цифровым технологиям [1, с.12].

В настоящее время в Ташкенте создан парк программных продуктов и информационных технологий «IT-Park» с ультра современной цифровой технологией и инфраструктурой, осуществляющей запуск и выхода на рынок современных инновационных стартап-проектов освобождённых от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды, а

также единого социального платежа и таможенных пошлин до первого января 2028 года. В тоже время для развития предпринимательства в различных регионах республики «IT-Park» будет также проводится в городах Ургенч, Наманган, Гулистан, Нукус, Самарканд, Бухара, Навои.

Сейчас можно отметить о том, что в отраслях активно применяющих цифровые технологии прибыль увеличилась на 1,7 раза по сравнению в среднем в экономике. У банков Узбекистана в семь-девять раз сократились трудозатраты по обслуживанию клиентов через Интернет по сравнению с традиционным обслуживанием. Современные информационно-коммуникационные технологии не только повышают качество продукции и услуг, уменьшают затраты, но и являются самым эффективным инструментом по борьбе с коррупцией, что является самой сложной проблемой во всем мире и особое внимание придаётся правительствами многих стран.

С помощью принятых в Узбекистане мер в Международном индексе по развитию информационно-коммуникационных технологий страна поднялась на 8 позиций вверх. В сфере

информационно-коммуникационных технологий в стране в настоящее время занято около 35 тыс. чел., работающих на более 1500 предприятиях. Но в области развития цифровых технологий всё ещё наблюдается отставание республики от развитых стран мира. Их доля во внутреннем валовом продукте в Республике составляет 2,3 %, тогда как к примеру, в Великобритании этот показатель равен 12,5%, Ю. Корея – 8%, Китае – 6,9%. Концепцией развития системы «Электронное правительство» Республики Узбекистан к 2026 году предусмотрено довести долю услуг цифровых технологий в ВВП до 5%, а к 2030 году – до 10% [1, с. 23].

На основании вышеизложенного можно сказать, что вопросы связанные с эффективностью использования цифровизации общества должны решаться на самом высоком уровне, что позволит намного повысить уровень знаний и навыков в области использования цифровых технологий, которое, несомненно, могут помочь в повышении уровня и качества жизни. Можно даже сказать, что реализация программы подготовки новых кадров, профессиональных людей в этом инновационном направлении несомненно повлияют на уровень жизни населения республики.

References:

1. Материалы Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан». – Ташкент: Из-во «Технолог». - 2022. – 441 с.
2. Цифровая экономика: особенности и тенденции развития / Режим доступа: [Электронный ресурс]. URL: <http://investin.com/About/Economy>
3. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису. Газета «Народное слово» от 24 декабря 2021 г. URL: <https://nrm.uz/contentf?doc=409961>
4. Абдурахманов К.Х. «Цифровой Узбекистан – 2030» выведет из отстающих. Газета «Народное слово» №74 (7545) от 10 апреля 2020 г.

5. Координационный Совет по ИКТ Узбекистана. – Режим доступа: infoCOM.UZ/2020/05/12/monitoring
6. Информационно-коммуникационные и инновационные технологии. Республиканский круглый стол, посвященный развитию инноваций и цифровых технологий в Республике Узбекистан. Сб. научных трудов. – Т.: Из-во «Наука», 2020. – 112 с.